

Sport⁺

2023

No 1

Sport fan-ta'limi, innovatsion
texnologik ilmiy-amaliy jurnal

Sport+

Sport fan-ta'limi, innovatsion
texnologik ilmiy-amaliy jurnal

2023

№1

Главный редактор

Исмагилов Д. К. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Редакционная коллегия:

Болтабаев М. Р. – д.э.н., профессор

Кошбахтиев И. А. – д.п.н., профессор

Халмухамедов Р. Д. – д.п.н., профессор

Керимов Ф. А. – д.п.н., профессор

Алламуратов Ш. И. – д.б.н., профессор

Сафарова Д. Д. – к.м.н., профессор

Умаров М. Н. – к.п.н., профессор

Светличная Н. К. – доцент

Умаров Ж. Х. – д.п.н., (DSc), профессор

Таджибаев С. С. – д.п.н., (DSc), профессор

Киргизбоев М. М. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Тангриев А. Т. – доцент (чемпион мира по дзюдо)

Тангриев А. Ж. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Давлетмуратов С. Р. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Тилляходжаев А. – д.ф.п.э.н. (PhD), доцент

Анашов В. Ж. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Болтаев А. А. – д.ф.п.п.н. (PhD)

Каримов И. И. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Серебряков Ю. В. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Эштаев С. А. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Артиков З. С. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Балтаева И. Т. – к.ф.н., доцент

Hurmatli mushitariylar!

Hozirgi vaqtda O'zbekiston Respublikasi sportchilarining kasbiy va sport tayyorgarligiga qo'yiladigan talablar darajasi muttasil oshib bormoqda.

Talablarning o'sishi, bir tomondan, uzoq muddatli mashg'ulotlarning barcha bosqichlarida sportchilarni tayyorlash jarayonining sifatini oshirishga qaratilgan yangi texnologiyalarni qo'llash, boshqa tomondan, ilmiy-texnika taraqqiyot bilan bog'lash dolzarbligini anglatadi. Sportchilarni tayyorlash bosqichlarida sport mahoratini shakllantirish modeli, o'z navbatida, bunday qayta tashkil etishda vakolatli mutaxassislarining ishtirokini talab qiladi.

Taqdim etilgan holatlar amaliyotga yo'naltirilgan, shaxsiylashtirilgan yondashuvlar sportchining har tomonlama tayyorgarligini boshqarish kabi sohalarning maqsadlarini belgilaydi.

Valeologiya, sog'lomlashtiruvchi jismoniy tarbiya va sport madaniyati bo'yicha bilimlarni o'zlashtirish uchun fanni talab qiladigan sport texnologiyalaridan (jismoniy holatni baholash, tana tuzilishi va raqobatbardosh faollikni aniqlash) foydalanish, bu esa malakali mutaxassislarining ishtirokini taqozo etadi.

Yuqorida aytilganlar o'quv jarayonini modernizatsiya qilishni talab qiladi, bunda sport mahoratini shakllantirish bosqichlarida sportchilarni tayyorlash tizimini yaratish bo'yicha murabbiy va sportchining oqilona tashkil etilgan birgalikdagi faoliyati tizimi asosidagi uslubiy tavsiyalarni ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega. analitik guruh ishini yo'lga qo'yish muhim ahamiyatga ega.

Yuqorida ta'kidlangan ilmiy texnologiyalar organizm tizimlarida zaruriy funktsional o'zgarishlarni shakllantirish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish maqsadida o'quv jarayonini modernizatsiya qilish uchun asosdir.

Sizga sport-pedagogika fanlarining zamonaviy yutuqlariga mos keladigan, etuk mutaxassislar ishtirokidagi tadqiqotlar natijalarini "SPORT+" jurnalining ilmiy maqolalarida chop etilishni taklif etamiz.

JURNALNING DOIMIIY RUKUNLARI:

sport mashg'ulotlari;
Sog'lomlashtiruvchi jismoniy madaniyat;
Valeologiya inson salomatligi haqidagi fandi;
Ilmiy hayot;
Sifatli sport ta'limi;
Amaliyotga yo'naltirilgan yondashuv;
Shaxsiylashtirilgan yondashuv;
Sportchilarning har tomonlama tayyorgarligi to'g'risidagi ma'lumotlarni raqamlashtirish vositalari;
Sportchilarning integral tayyorgarligini boshqarish;
Aerobik gimnastika;
ekologik madaniyat;
Sportchilarning jismoniy holati;
Sport akademiyalarida mashg'ulotlar mazmuni;
Sport turizmi va mehmondo'stlik;
Sport davolash usullari.

MUNDARIJA

Особенности подготовки юных футболистов на этапах начальной подготовки, спортивно – оздоровительном и групп начальной специализации	4
Д.К. Исмагилов	
Yosh dzyudochilarda tezkor-kuch qobiliyatining samaradorligini oshirish.....	9
Tangriyev Alisher Jumanazarovich , pedagogika bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent	
Информационно-аналитический поиск в спортивной науке	14
Н.К. Светличная	
О содержании тренировки футболистов на установленных факторах интегральной подготовки спортсменов высокой квалификации	19
Сергей Султанович Токов	
Передача мяча как основное технико-тактическое действие футболистов.....	27
С. В. Бабаян	
15–16 yoshli voleybolchilarda ayrim jismoniy va funksional ko'rsatkichlarni turli yuklamalar ta'sirida o'zgarish dinamikasi	29
Boltayev A. A.	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida jismoniy tarbiya darslarini ustuvor yo'nalishda tashkil qilish.....	33
M. Qirg'izboyev	
Обоснование специальных упражнений направленных на совершенствование интегральной подготовленности футболистов высокой квалификации на этапе высшего спортивного мастерства	38
Кошбахтиев И. А.	
Распределение тренировочных нагрузок футболистов в подготовительном периоде	40
Давлетмуратов С. Р.	
Futbolchilarni turli vaziyatlarda darvozaga zarba berish aniqligini o'rganish Futbolchilarni turli vaziyatlarda darvozaga zarba berish aniqligini o'rganish.....	45
A.A.Artiqov.	
Проблемные аспекты самостоятельной работы по физическому воспитанию в образовательной программе кредитно-модульной системы обучения.....	50
И.В. Бабичева.	
Malakali dzyudochilarni taktik tayyorlash tizimini takomillashtirish.....	54
A.T.Tangriyev	

UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARIDA JISMONIY TARBIYA DARSLARINI USTUVOR YO'NALISHADA TASHKIL QILISH

M. QIRG'IZBOYEV,
O'zDJTSU o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada umumiy o'rta ta'lim maktab o'quvchilarini harakat faolligini oshirish bilan jismoniy tarbiya darslarini samaradorligini oshirishga katta ahamiyat qaratilgan. Umumiy o'rta ta'lim maktab o'quvchilarni jismoniy tarbiya darslari va darsdan tashqari mashg'ulotlarini samarali tashkil qilish va o'quvchilarni sport turlariga bo'lgan qiziqishini oshirish hamda o'quvchilarining jismoniy sifatlarini tarbiyalash va sport turlarining ustuvor yo'nalishlarini rivojlantirish bo'yicha atroflicha tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: jismoniy tarbiya, jismoniy vositalar, natijalar, yugurish, uloqtirish, mushak kuchlari, mashg'ulot.

Abstract: The article focuses on improving the effectiveness of physical education classes by increasing the movement activity of general secondary school students. The general secondary education school should effectively organize physical education lessons and extracurricular activities for students, increase students' interest in sports, educate students' physical qualities, and develop the priority areas of sports. has been thoroughly analyzed.

Keywords: physical education, physical means, results, running, throwing, muscle strength, training.

Аннотация: Статья посвящена повышению эффективности занятий физической культурой за счет повышения двигательной активности учащихся общеобразовательной школы. Общеобразовательная школа должна эффективно организовывать занятия физической культурой и внеурочной деятельностью учащихся, повышать интерес учащихся к занятиям спортом, воспитывать физические качества учащихся, развивать приоритетные направления спорта.

Ключевые слова: физическое воспитание, физические средства, результаты, бег, метание, мышечная сила, тренировка.

ISHNING DOLZARBLIGI

Bugungi kunda mamlakatimizda ta'lim tizimini takomillashtirish, Vatan ravnaqini ta'minlaydigan yosh avlodni voyaga yetkazish masalalariga jiddiy e'tibor berilmoqda. Yuksak ma'naviy-ahloqiy qadriyatlarni o'ziga jam qilgan, har tomonlama yetuk barkamol insonni yetishirish, o'sib kelayotgan yosh avlodi salomatligini mustahkamlash borasida hukumatimiz tomonidan barcha shart-sharoitlar yaratilmoqda.

Millatning eng muhim strategik boyligi – fuqarolarning salomatligi hisoblanadi. O'quvchi-yoshlarning sog'ligini saqlash va mustahkamlash, ularning jismoniy kamolotga erishishda jismoniy tarbiyaga bo'lgan ehtiyojni shakllantirish o'quv muassasalarining ulug'vor vazifalaridandir.

Insonni har tomonlama va barkamol rivojlanishi umumiy tizimida maktab yoshidagi o'quvchilarini jismoniy tarbiyalash alohida o'rin tutadi. Aynan mana shu yoshida mustahkam sog'lik, yuksak ish bajarish qobiliyatiga moslashtiriladi:

1-jadval: Toshkent viloyatidagi Quyi chirchiq tumani 45-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi boshlang'ich sinf o'quvchilarining tajribagacha bo'lgan jismoniy tayyorgarligi

№	Testlar	Jinsi	I sinflar					II sinflar				
			N	Tajriba guruhi	Nazorat guruhi	T	P	n	Tajriba guruhi	Nazorat guruhi	t	P
				X±m	X±m				X±m	X±m		
1.	30 m masofaga yugurish (soniya)	O'	17	7,101±0,06	7,021±0,10	0,80	>0,05	22	6,901±0,15	6,803±0,15	0,5	>0,05
		Q	18	7,201±0,10	7,103±0,14	0,59	>0,05	23	7,202±0,32	7,010±0,15	0,56	>0,05
2.	4x10 m mokisimon yugurish (soniya)	O'	17	14,302±0,20	14,011±0,32	0,78	>0,05	22	14,101±0,18	14,103±0,20	0,04	>0,05
		Q	18	14,401±0,22	14,011±0,30	1,05	>0,05	23	14,801±0,15	14,602±0,22	0,77	>0,05
3.	Turnikda tortilish (marta)	O'	17	0,9±0,20	1,0±0,25	0,32	>0,05	22	2,1±0,25	2,0±0,31	0	>0,05
		Q	18	2,5±0,30	3,1±0,41	1,2	>0,05	23	4,9±0,63	5,1±0,60	0,23	>0,05
4.	1 kg og'irlashtirilgan to'pni o'tirgan holatda boshdan oshirib ikki qo'llab otish (metr, sm)	O'	17	3,3±0,56	3,2±0,2	0,17	>0,05	22	4,0±0,17	4,0±0,26	0	>0,05
		Q	18	3,1±0,21	3,1±0,15	0	>0,05	23	3,7±0,26	3,6±0,14	0,3	>0,05
5.	Kichik to'pni 10 metrdan 10 marta nishonga uloqtirish (m, marta)	O'	17	4±0,54	5±0,42	1,49	>0,05	22	6±0,44	7±0,35	1,8	>0,05
		Q	18	5±0,37	6±0,54	1,56	>0,05	23	5±0,44	6±0,34	1,8	>0,05
			III sinflar					IV sinflar				
6.	30 m masofaga yugurish (soniya)	O'	27	6,602±0,27	6,401±0,30	0,5	>0,05	23	6,002±0,11	5,803±0,13	1,18	>0,05
		Q	28	6,701±0,08	6,502±1,14	0,18	>0,05	24	6,403±0,11	6,301±0,10	0,71	>0,05
7.	4x10 m mokisimon yugurish (soniya)	O'	27	13,501±0,20	13,402±0,11	0,14	>0,05	23	12,202±0,08	11,503±0,31	2,05	>0,05
		Q	28	14,303±1,14	14,102±0,09	0,18	>0,05	24	13,501±0,16	12,303±0,11	6	<0,05
8.	Turnikda tortilish (marta)	O'	27	3,1±0,60	3,5±0,30	0,6	>0,05	23	3,2±0,21	3,5±0,29	0,88	>0,05
		Q	28	6,0±0,52	7,5±0,50	2,0	>0,05	24	7,2±0,49	8,3±0,38	1,8	>0,05
		O'	27	4,3±0,44	4,5±0,34	0,4	>0,05	23	4,8±0,37	5,4±0,40	1,11	>0,05
9.	1 kg og'irlashtirilgan to'pni o'tirgan holatda boshdan oshirib ikki qo'llab otish (metr, sm)	Q	28	4,9±0,24	4,8±0,17	0,33	>0,05	24	5,1±0,20	5,1±0,20	0	>0,05
		O'	27	2±0,24	4±0,32	0,25	>0,05	23	2±0,44	3±0,54	1,44	>0,05
10.	Kichik to'pni 5 marta joyidan turib nishonga uloqtirish (m,marta)	Q	28	1±0,24	2±0,15	0,17	>0,05	24	3±0,24	2±0,15	0,72	>0,05

I-IV sinf o'quvchilarining tajribadan keyingi jismoniy tayyorgarligi

Tajribagacha I–II sinf o'g'il va qiz bolalarida kichik to'pni 10 m masofadan nishonga 10 marta uloqtirishda, III–IV sinf o'quvchilarida kichik to'pni 5 marta nishonga uloqtirishda natijalar o'rtasida statistik farq bo'lmagan bo'lsa, tajribadan keyin har bir sinf o'quvchilarining ko'rsatgan natijalar o'rtasida statistik farq borligi aniqlandi (jismoniy tayyorgarlik bo'yicha olingan ma'lumotlar 3-jadvalda berilgan).

I–IV nazorat va tajriba sinf o'quvchilari o'rtasida 30 metrga yugurish bo'yicha ko'rsatilgan natijalarda tajribagacha statistik farq ($R>0,05$) kuzatilmagan bo'lmagan bo'lsa, tajribadan keyin I–II sinf o'g'il va qiz bolalari o'rtasida va IV sinf o'g'il bolalarda statistik farq ko'zga tashlandi. III–IV sinf o'g'il va qiz bolalarning nazorat va

tajriba guruhlarida o'rtasida natija yuqori bo'lsa-da, statistik farq sezilmadi. Bu esa kichik to'pni uloqtirish bo'yicha tanlangan vositalar bilan bog'liq.

4x10 m mokisimon yugurishdagi natijalarda tajribagacha nazorat va tajriba guruhlarida o'quvchilari o'rtasida statistik farq bo'lmagan bo'lsa, tajriba o'tkazilgandan keyin I–II sinf o'g'il bolalarida ($t=5,00-3,94$; $R<0,05$) farq paydo bo'ldi. Qiz bolalarda esa I sinfda $R<0,05$ bo'lsa, II sinfda statistik farq qayd etilmadi. III–IV sinf o'g'il bolalarida $R<0,05$ ga farqlangan bo'lsa, qiz bolalarda natija statistik farq kuzatilmadi. Chunki kichik to'pni uloqtirishda qo'llanilgan vosita va uslublar qiz bolalar uchun 4x10 m mokisimon yugurishda farq qayd etiladigan darajada ta'sir ko'rsatmadi.

2-jadval: Toshkent viloyatidagi Quyi chirchiq tumani 45- sonli umumiy o'rta ta'lim maktablarida I–II sinf o'quvchilarining tajribadan keyingi jismoniy tayyorgarligi

№	Testlar	Jinsi	I sinflar					II sinflar				
			n	Tajriba guruhi	Nazorat guruhi	T	P	n	Tajriba guruhi	Nazorat guruhi	t	P
				$X\pm m$	$X\pm m$				$X\pm m$	$X\pm m$		
1.	30 m masofaga yugurish (soniya)	O'	17	7,0+0,08	5,7+0,12	9,2	<0,001	22	6,6+0,24	5,3+0,20	4,9	<0,01
		Q	18	7,1+0,32	6,4+0,15	2,0	>0,05	23	6,7+0,35	5,4+0,24	3,10	<0,01
2.	4x10 m mokisimon yugurish (soniya)	O'	17	13,9+0,18	12,6+0,20	5,0	<0,01	22	13,5+0,24	12,2+0,23	3,94	<0,01
		Q	18	14,2+0,15	13,0+0,22	4,54	<0,01	23	14,3+0,18	13,0+0,20	1,98	>0,05
3.	Turnikda tortilish (marta)	O'	17	2,0+0,25	3,5+0,31	4,00	<0,01	22	3,1+0,35	4,8+0,31	3,7	<0,01
		Q	18	3,1+0,63	5,2+0,60	2,41	<0,05	23	6,1+0,73	7,7+0,60	1,7	>0,05
4.	1 kg og'irlashtirilgan to'pni o'tirgan holatda boshdan oshirib ikki qo'llab otish (metr, sm)	O'	17	4,7+0,2	5,6+0,22	3,10	<0,01	22	3,7+0,12	5,1+0,21	6,33	<0,001
		Q	18	3,7+0,12	4,1+0,21	1,82	>0,05	23	3,3+0,12	4,7+0,16	2,0	>0,01
5.	Kichik to'pni 10 metrdan 10 marta nishonga uloqtirish (m, marta)	O'	17	6+0,34	7+0,32	5,3	<0,001	22	7+0,34	8+0,15	2,77	<0,05
		Q	18	7+0,27	5+0,44	0,2	>0,05	23	6+0,34	7+0,24	2,5	<0,05
			III sinflar					IV sinflar				
6.	30 m masofaga yugurish (soniya)	O'	27	6,7+0,06	6,2+0,00	0	>0,05	23	6,5+0,15	5,8+0,15	3,5	<0,01
		Q	28	6,6+0,32	6,3+0,15	0,88	>0,05	24	6,4+0,15	6,2+1,32	0,15	>0,05
7.	4x10 m mokisimon yugurish (soniya)	O'	27	12,1+0,20	11,2+0,32	2,43	<0,05	23	12,0+0,18	11,0+0,20	3,85	<0,01
		Q	28	13,5+1,22	12,2+0,30	0,86	>0,05	24	13,2+1,15	12,1+0,22	0,94	>0,05
8.	Turnikda tortilish (marta)	O'	27	3,2+0,20	3,6+0,25	4,00	<0,01	23	3,1+0,30	4,5+0,21	3,8	<0,01
		Q	28	7,2+0,30	8,5+0,41	2,60	<0,05	24	7,2+0,33	8,3+0,30	2,61	<0,05
9.	1 kg og'irlashtirilgan to'pni o'tirgan holatda boshdan oshirib ikki qo'llab otish (metr, sm)	O'	27	4,6+0,34	5,5+0,12	2,85	<0,05	23	5,6+0,35	6,5+0,13	3,13	<0,01
		Q	28	4,0+0,13	5,2+0,24	4,44	<0,01	24	4,6+0,25	6,0+0,25	5,0	<0,001
10.	Kichik to'pni 5 marta joyidan turib nishonga uloqtirish (m, marta)	O'	27	4+0,24	5+0,32	2,56	<0,05	23	4+0,24	5+0,34	2,50	<0,05
		Q	28	2+0,24	3+0,15	3,84	<0,01	24	3+0,24	4+0,15	3,7	<0,01

Jadval natijalaridan ko'rinib turibdiki, turnikda tortilish bo'yicha tajribagacha nazorat va tajriba sinflarida o'g'il bolalar o'rtasida statistik farq kuzatilmagan bo'lsa, tajribadan keyin hamma sinflar o'rtasida $R < 0,05$ ga statistik farq paydo bo'ldi.

Uzun o'rindiqli ustida qo'llarni bukib yozishda qiz bolalar ko'rsatgan natijalar o'rtasida II sinfdan boshqa sinflarda statistik farq yo'q. Tajribadan keyin I, III, IV sinflarning ko'rsatgan natijalari o'rtasida $P < 0,05$ ga farq borligi aniqlandi.

1 kg og'irlashtirilgan to'pni o'tirgan holatda ikki qo'llab boshdan oshirib otish testi bo'yicha olingan natijalar I-II-III-IV sinf o'g'il va qiz bolalari o'rtasida statistik farq kuzatilmadi. Tajribadan keyin I sinf o'g'il va qiz bolalari o'rtasida sezilarli darajada o'sish yuz berganiga qaramasdan (19,1; 37,83 foiz) statistik farq qilmadi. II sinflardagi o'g'il bolalarda $t = 6,33$, $P < 0,05$, qiz bolalarda $t = 2,5$, $P < 0,01$ ya'ni farqli ravishda o'sish amalga oshganligini ko'ramiz.. Bunday farqli o'sish kichik to'pni uloqtirishga ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

Demak, tajriba sinfidagi o'g'il va qiz bolalar nazorat sinfiga nisbatan statistik farqli ravishda natija ko'rsatishdi. Shunga nisbatan professor Ю.Верхошанскийнинг [38], tezkor-kuchlilik sifatlariga e'tibor berish boshqa sifatning o'sishiga olib keladi, degan fikri biz olgan natijalar bilan tasdiqlandi.

XULOSA

Ishimizning asosiy natijasi umumiy o'rta ta'lim maktablarida darsdan tashqari vaqtlarida jismoniy tarbiya, sog'lomlashtirish tadbirlarini tashkil etish jarayonini takomillashtirish, o'quvchilarni darsdan tashqari sport tugaraklariga jalb muammosini yechishdir.

Yuqoridagi muammoni yechish uchun ilmiy va amaliy natijalar olindi:

1. Manbalar va ilg'or amaliy tajribalarning tahlili shuni ko'rsatadiki, o'quvchilarning jismoniy tayyorgarligi xar xilligi tufayli bu masala yetarlicha o'rganilmagan hamda o'z yechimini topishni taqozo etadi.
2. O'quvchilar o'rtasida o'tkazilgan so'rovnoma berilgan javoblarga qaraganda ko'pchilik 64% umumiy o'rta ta'lim maktab o'quvchilari o'z sog'liklari haqida qayg'urishlarini, sport musobaqalarida qatnashishni, o'z sog'liklarini tiklashni, go'zal va to'laqonli hayot kechirishni, baquvvat va baxtli bo'lib yashashni xoxlaydilar. Lekin sharoit, o'quv bazasining yetishmasligi, sport jixozlarining kamligi muntazam shug'ullanishga imkoniyat tug'dirmasligini bildirishgan.
3. Tajribadan oldingi tadqiqot natijalarining ko'rsatishicha o'g'il va qiz bolalarda darsdan tashqari mashg'ulotlarda shug'ullanmasliklari 90 % ga yaqin o'quvchilar sport to'garaklarida qatnashmaganliklari sababli jismoniy tayyorgarlik mashqlarini bajara olmaganliklari aniqlandi.
4. Jismoniy tarbiya darslarida o'quvchilarni darsda tashqari o'tkaziladigan jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida o'quvchilarning mustaqil faoliyatini faollashtirish kerakligini belgilaydi.
5. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini jismoniy tarbiya darslarida harakat qobiliyatini tarbiyalashga doir mashqlardan foydalanish 6-10 yoshli bolalar jismoniy tarbiyasida zarurdir. Aynan shu yoshdagi o'quvchilar jismoniy tarbiyasining o'rni, pedagogik va ilmiy-nazariy asoslari o'rganiladi.
6. 9-10 yoshli tajriba guruhi o'g'il va qiz bolalarining yuqori startdan 30 metrga yugurishda natijalar 13 foizdan 27 foizgacha yaxshilanganligi aniqlandi. Chaqqonlik va tezkorlik sifatleri bo'yicha 3x10 metr mokisimon yugurishda yil yakunida 9-10 yoshli o'g'il va qiz bolalarning ko'rsatgan natijalari 9 foizdan 20 foizgacha yaxshilandi.

Asosan yuqori startdan 30 metrga yugurishda va 3x10 metrga mokisimon yugurishda 9-10 yoshli o'g'il va qiz bolalarning natijalari 7-8 yoshli bolalardan ancha yuqori ekanligi ko'rindi. Kuch- tezligi testi bo'yicha natijalar quyidagicha: turgan joydan uzunlikka sakrashda 14 foizgacha va 150 gr.li tennis koptogini uloqtirishda 15 foizgacha 7-10 yoshli o'g'il va qiz bolalarning natijalari yaxshilangani namoyon bo'ldi.

8 metr masofadan 150 gr.li to'pni 5 imkoniyatdan nishonga urishda 7-10 yoshli tajriba guruhi o'g'il va qiz bolalarining natijalari 19 foizdan 34 foizgacha yaxshilangan.

7. Jismoniy tarbiya darslarida o'quvchilarni darsda tashqari o'tkaziladigan jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida o'quvchilarning mustaqil faoliyatini faollashtirish kerakligini belgilaydi.
8. Tajriba davomida o'quvchilarning jismoniy tayyorgarligi aniqlandi. Pedagogik tajribada o'quvchilarning jismoniy tayyorgarligi bo'yicha yuqoriligi aniqlandi ($P < 0,05$).

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2017-2021 yillarda O'zbekistonni rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risidagi" PF-4947-sonli Farmoni //O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to'plami.-T, 2017.
2. "O'zbekistonda sog'lom turmush tarzini keng targ'ib qilish va aholini jismoniy tarbiya va ommaviy sportga jalb etish to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 2019 yil 29 yanvar, 65-son.
3. "2019-2023 yillar davrida O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va ommaviy sportni rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 2019 yil 13 fevral, 118-son.
4. "Sog'lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni, 2020 yil 30 oktyabr, PF-6099-son.
5. Achilov A.M., Akramov J.A., Goncharova O.V. O'quvchilarning jismoniy sifatlarini tarbiyalash. O'quv qo'llanma. Toshkent, 2009.
6. Boyboboev B.G', Oripov Yu.Yu., Mirzamaxmudov Sh. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining jismoniy qobiliyatlarini tarbiyalashda milliy harakatli o'yinlardan foydalanish //Umumta'lim maktablari va hunar bilim yurtlarida faol uslublardan va noan'anaviy usullardan foydalanish asosida dars sifatini ko'tarish mavzusidagi seminar kengashning tezislari.-Jizzax, 1995.
7. Salomov R.S. Sport mashqlarida qo'llaniladigan usullar. – T.: O'zavtotranstexnika, 1991.

Sport+

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2023. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Sport+" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelavermasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Telefon: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

«Sport+» jurnali 19.07.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi

Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan

C-5669263 reestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №104147

PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani 15-mavze, 19-uy.

Telefon: 93-718-40-07. Telegram: @iqtisodiyot_77

